

МОДАЛЛИК КАТЕГОРИЯСИНИНГ СИНТАКТИК ТАСНИФИ**Зебо Ёдгорова***ҚарДу, Инглиз тили ўқитиш методикаси**ва амалиёти кафедраси ўқитувчиси*

Аннотация Модал сўзларнинг семантик хусусияти уларнинг гапга бўлган субъектив муносабатининг ишончлилиги, тахминийлиги ёки мақсадга мувофиқлиги нуқтаи назаридан баҳолайди. Маъно жиҳатдан модал сўзлар номинатив вазифани бажарувчи нутқнинг бошқа мустақил сўз туркумларидан сезиларли даражада фарқланади; бироқ маъно мустақиллиги нуқтаи назаридан улар, шубҳасиз, ёрдамчи сўз туркумларига эмас, балки мустақил сўз туркумларига тегишлидир. Модал сўзлар алоҳида сўз туркумидир, кириш сўзлари ролида эса бошқа сўз туркумлари ҳамда сўз бирикмалари, эргаш гаплар, инфинитивли конструкциялар ва б. намоён бўлиши мумкин. Модал сўзлар сўз туркуми сифатида ҳар доим, ҳамма ҳолларда гапнинг кириш сўзлари сифатида қўлланадиган гап бўлакларни ўз ичига олади. Бундай сўзлар ўзининг ўзгармаслиги ва бошқа сўзлар билан бирикувчанлиги чекланганлиги билан ажралиб туради.

Калит сўзлар: медиаматн, модаллик, модаллик категорияси, семантик хусусияти, морфологик, коммуникатив.

Ўзбек тилида модаллик категориясининг асосий тушунчалари асосан грамматикада, шу жумладан морфологик таҳлилда кузатиш мумкин бўлса, унинг коммуникатив характери синтаксисда кузатамиз. Шунингдек, грамматик қатламдаги модалликни кўриб чиқиш орқали, унинг лексик ва синтактик жиҳатлари ҳам бир-бирига мос келишини аниқлаш имконини беради. Зеро, "... гап тузилишидаги модаллик матн модаллик майдони шаклланишида ўз ўрнига эга. Матннинг мазмуний тузилишида энг муҳим ўринни эгаллайдиган категориал белги – информативлик хусусиятидир. Информативлик белгиси, ўз навбатида, референтлик (матннинг объектив,

воқеий маъноси) ҳамда модаллик (субъектив маъно) қарама-қаршилигини акс эттиради”¹.

Синтактик модаллик гапни шакллантиришдаги ўрни ва субъектнинг гап мазмунидаги муносабат даражасига қараб, икки гуруҳга – объектив ва субъектив модалликка бўлинади. Объектив модаллик гапни шакллантирувчи зарурий белгилардан бири, асосий узви ҳисобланса, субъектив модаллик объектив модаллик устига қўйилган қўшимча модалликдир. Шунинг учун ҳам у гапнинг асосий узви эмас.

Ўзбек тилида синтактик модалликга куйидаги бирикмаларни мисол қилишимиз мумкин: *худди шунингдек, шу боис/жиҳатдан, масала шундаки, қайд этилишича, жавобларга кўра, шу сабаб ҳам, бўлса керак, муҳим эмас, бўлиши мумкин, шундай бўлса, айтиш/ таъкидлаш/кўрсатиш/назарда тутиш жоизки, умуман олганда, ростдан ҳам, чиндан ҳам, кўриниб турганидек(турибдики), шу билан бирга, бундан ташқари* ва бошқалар.

Масалан, *«Шундай экан, соғлом турмуш тарзига ҳар доим амал қилишимиз зарур»* (Даракчи. 27.11.2021); *«Биз ўқувчиларимизнинг қўлидан ушлаб йўл-йўриқ кўрсатишимиз керак»*, дейди Тошкент шаҳрида фаолият кўрсатувчи ўқитувчилардан бири» (Даракчи газета. № 46. 2021); *«Бироқ бир нарсани тушуниш керак-ки, кўпчилик ота-оналар бунга қодир эмас»* (Даракчи газета. №-46. 2021); *«Таъкидлаш жоизки, ҳозир барча соҳаларни электронлаштириш жараёни изчиллик билан амалга оширилмоқда»* (Янги Ўзбекистон. 08.02.2022);

Медиамаатн шаклланишида сўз бирикмаларининг ўзига хос ўрнини уларнинг семантикаси ва маатн мазмуний категориялари ўртасидаги муносабатда кўришимиз мумкин. Бу доимий бўлган ушбу муносабатни ҳеч қандай қийинчиликсиз маатн референтлиги ва номинатив бирикмалар

¹ Боймирзаева С.Ў. Ўзбек тилида маатннинг коммуникатив-прагматик мазмунини шакллантирувчи категориялар: Афтореф. филол. фан. док. дисс. – Т., 2010.

Ўртасидаги алоқада сезиларли даражада намоён бўлади. Шундай мазмуний боғлиқликларни экспрессив сўз бирикмаларини газета матни модаллиги ифодасидаги иштирокида ҳам сезамиз. Айниқса, кириш сўзларида бу яққол кўзга ташланади. Профессор Б.Ўринбоевнинг таъкидича, киритма гаплар “... бутун ифодага сўзловчининг субъектив муносабатини, эмоционал туйғусини ифодалайди”².

Ахборотни ишончилигини оширишда *ростдан ҳам, чиндан ҳам* бирикмалари ишлатилади: «*Чиндан ҳам, биз барпо этаётган янги, эркин ва демократик давлатда жамиятнинг ҳар бир аъзоси билим олиш, замонавий касб-ҳунарларни эгаллаш, ўз истеъдод ва қобилиятини рўёбга чиқариш, меҳнат билан банд бўлиш учун зарур имкониятларга эга бўлиши шарт*» (Даракчи газета. №46) ва ҳ.к. Ушбу мисолда “*чиндан ҳам*” модал бирикмаси *зарурият* ва *шартлик*ни кучайтиришга хизмат қилган.

Е.А.Стародумовага кўра, модаллик семантикасига эга бўлган сўзлар (ҳаракатнинг имконияти, зарурияти, ҳаракатнинг мақсадга мувофиқлиги) феълнинг ноаниқ шакли билан бирикади (ҳаракатни билдирувчи - мумкин, зарур, керак): *бажариш керак, дам олиш мумкин, ёрдам бериш мумкин, кетишни хоҳлайман, айтиш керак*. Кўриниб турганидек, бу ерда сўзнинг у ёки бу гап бўлагига тегишлилиги эмас, балки унинг луғавий маъноси муҳим аҳамиятга эга³.

Демак, улар иштирокида стандарт бирикмаларни ҳосил бўлади: *бажара олиш мумкин, “Овоз бўғилиши, йўтал, мушаклар ва бўғимларда оғриқлар пайдо бўлиши мумкин»* (Даракчи 21.11.2021);

²Ўринбоев Б. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Самарқанд-2001. 96-б.

³ Стародумова Е.А. Синтаксис современного русского языка. Владивосток, Изд. Дальневосточного университета, 2005. – С.13

Кўришиб турибдики, сўзловчининг коммуникатив нияти, унинг гап мазмунига эмоционал муносабати ва субъектив модаллик гарчи гапнинг актуаллаштирувчи қисмлари бўлса ҳам, уларнинг табиати ва гап тузилишидаги асосий роли шунчалик хилма-хилки, уларни фақат грамматик планда «турли сатҳлилиқ», семантик планда сўзловчининг «муносабатини ифодалаш» белгиси остида бирлаштириш мумкин холос. Шу билан биргаликда, модалликнинг бу икки тури майда таркибий қисмларга бўлинади. Бугунги кичик кузатишимизда субъектив модалликнинг тури- аксиологик модаллик ҳамда унинг киритма гапларда ифодаланишини кўриб чиқамиз.

АДАБИЁТЛАР

1. Боймирзаева С.Ў. Ўзбек тилида матннинг коммуникатив-прагматик мазмунини шакллантирувчи категориялар: Афтореф. филол. фан. док. дисс. – Т., 2010.
2. Бондаренко В.А. Международная научная конференция. «Модальность в языке и речи: новые подходы к изучению». Российский государственный университет им. И.Канта. Вестник РФФИ, 2008. С.1-5.
3. Гак В.Г. Француз тили назарий грамматикаси. – Самарқанд, 2002. – Б.108
4. Мирзаев И. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. 6 т. – Т., 2000. –Б.43
5. Ўринбоев Б. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Самарқанд-2001. 96-б.
6. Стародумова Е.А. Синтаксис современного русского языка. Владивосток, Изд. Дальневосточного университета, 2005. – С.13